

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNI SHAXSGA
YO'NALTIRILGAN TA'LIM ASOSIDA O'QUV-BILISH KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH**

Botirova Nasiba Djurabayevna
FarDU p.f.b.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8030017>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning individual traektoriyasini pedagogik loyihalash muammolarini ishlab chiqishda metodologik yondashuvlarini ahamiyati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zilar: o'quv-bilish kompetensiyasi, metodologik, pedagogik loyihalash.

**DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL-COGNITIVE COMPETENCE ON THE
BASIS OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION OF FUTURE PRIMARY CLASS
TEACHERS**

Abstract. This article examines the importance of methodological approaches to the development of pedagogical design problems of the individual trajectory of development of educational-cognitive competence in future beginner class teachers.

Key words: educational-cognitive competence, methodological, pedagogical design.

**РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматривается значение методических подходов к разработке проблем педагогического проектирования индивидуальной траектории развития учебно - познавательной компетентности у будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: учебно - познавательная компетенция, методическая, педагогическое проектирование.

KIRISH

Zamonaviy sharoitlarda, o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning individual traektoriyalarini loyihalash muammolarini o'rganish, ta'lim jarayonida shaxsning manfaatlarini va uning o'quv-bilish kompetensiyasini afzalliklarini hisobga olishni o'z ichiga olgan *shaxsiyatga yo'naltirilgan yondashuvga* tayanmasdan amalga oshirish mumkin emas. Bu nafaqat bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning faolligi va mustaqilligini, balki ularning sub'ektiv faolligini va mustaqilligini anglatadi. Universitetdagi ta'lim jarayonining maqsadi yuqori malakali mutaxassisning yaxlit shaxsini, uning o'quv-bilish kompetensiyasini faoliyatiga va unda o'zini takomillashtirish ehtiyojlariga yo'naltirilgan shaxsni rivojlantirish uchun sharoit yaratishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim doirasida ta'lim bir-biriga qarama-qarshi bo'lmagan, lekin uning turli jihatlariga e'tibor qaratadigan turli pozitsiyalardan ko'rib chiqiladi va belgilanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim kontsepsiyasi o'zining boshlang'ich nuqtasi sifatida shaxsning ta'lim maqsadi va o'ziga xos tabiati va ta'lim jarayonida shaxsiy tajribani shakllantirish mexanizmlari haqidagi g'oyasiga ega. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning eng muhim xususiyati - ta'lim jarayonining barcha sub'ektlarini to'liq hayotga jalb qilish va shaxsga yo'naltirilgan vaziyatlar tajribasi deb izohlaydi Serikov V.V. Ta'limning mohiyati haqidagi bunday qoida uning mazmuniga qo'yiladigan talablarni o'zgartirish zaruriyatiga olib keladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim kontsepsiyasi ta'limda invariant komponent - asosiy standart mavjudligini inkor etmaydi. Ammo shaxsiy munosabat bilan singib ketmagan, shaxsiyatga yo'naltirilgan yondashuv nuqtai nazaridan faqat standart doirasidagi ta'limni yaxlit deb atash mumkin emas. "Belgilangan xususiyatlarga ega shaxsni shakllantirish emas, balki ta'lim jarayoni

sub'ektlarining shaxsiy funktsiyalarining to'liq namoyon bo'lishi va rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nuqtai nazaridan ta'limning asosiy maqsadidir. " [2]. "Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim insonning shaxsiy mavjudligi mexanizmlarini – aks ettirish, ma'no yaratish, tanlab olish, mas'uliyat, avtonomiya va hokazolarni ta'limning o'ziga xos maqsadi deb hisoblaydi, unga erishish pirovardida uning mazmuni va protsessual tarkibiy qismlariga bo'ysunadi. " [5].

Shaxsiy yo'nalish ta'limning mazmuniy tarkibiy qismini belgilaydi, u ta'limning hayotiy istiqbollarni, o'quv-bilish faol o'rganish, tarbiyalash va rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalarni loyihalash imkonini beradi. Bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishining individual traektoriyasini loyihalash jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'qitish mazmuni, shakllari va usullarining o'zgaruvchanligidan iborat bo'lib, muammolarni hal qilish bilan jamoaviy, guruh va individual o'qitish shakllaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu professor-o'qituvchilar va bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning o'zaro ta'siriga asoslangan vazifalar.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim doirasida professor-o'qituvchi shaxsiy va o'quv-bilish kompetensiyasini salohiyatining tashuvchisi va transformatori, bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi esa o'zini to'liq amalga oshirish uchun mas'ul shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi shaxsi - bu qadriyat, maqsad, mavzu, natija, uni rivojlantirish samaradorligining asosiy mezoni va shaxsiy potentsialning namoyon bo'lishi va amalga oshirilishining optimal darajasiga erishish.

Etakchi shaxs xususiyatlari: faollik - o'z chegaralaridan tashqariga chiqish, faoliyat doirasini kengaytirish, vaziyat va rol ko'rsatmalari talablari chegarasidan tashqarida harakat qilish istagi; orientatsiya - inson ehtiyojlarini aks ettiruvchi motivlarning barqaror hukmron tizimi - e'tiqodlar, manfaatlar, ideallar; shaxsning ongi va xulq-atvorini belgilovchi chuqur semantik tuzilmalar; ularning voqelikka munosabatini anglash darajasi - munosabatlar, tabiat va boshqa faoliyatlarda namoyon bo'ladi, unda shakllanadi, rivojlanadi, takomillashtiriladi va o'zgaradi.

Bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuv shaxs - bu bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchining turli xil aqliy jarayonlari o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning individual traektoriyasi va uni amalga oshirish qobiliyatlari va imkoniyatlarini, o'z-o'zini anglashni birlashtiradigan, uning faoliyatiga pedagogik rivojlanish jarayonida zarur izchillik va barqarorlikni beruvchi integratsiyalashgan tamoyil ekanligiga e'tibor qaratadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi uchun asosiylaridan biri kompetensiyaga asoslangan yondashuvdir. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'lim tizimini bozor ehtiyojlariga moslashtirishga urinishdir. [] Uning ta'lim tizimiga kiritilishi bilan bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi tayyorlashni sifat jihatidan o'zgartirish imkoniyati bog'liq.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv nuqtai nazaridan, ta'lim faoliyatining asosiy natijasi - bu o'zi uchun shaxsan muhim maqsadlarga erishishga imkon beradigan muayyan vakolatlariga ega bo'lgan malakali professor-o'qituvchi shakllantiradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'lim natijasiga qaratilgan bo'lib, natijada o'rganilgan ma'lumotlarning miqdori emas, balki insonning turli muammoli vaziyatlarda harakat qilish qobiliyati. [2]

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning amaliy yo'nalishi Evropa Kengashi Simpoziumining materiallarida belgilab qo'yilgan bo'lib, unda ta'lim natijalari uchun nafaqat NIMA, balki uni QANDAY qilish ham muhimligini ta'kidlaydi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'limning amaldagi amaliyotga yo'naltirilgan xususiyatini, uning pragmatik, predmetli - o'quv-bilish kompetensiyasini jihatini oshiradi. L.N. Bogolyubov va boshqalar "Umumiy ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish strategiyasi" ni ishlab chiquvchilar tomonidan ta'kidlangan [].

Bizning fukrimizcha, bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi kompetensiyaga asoslangan yondashuv quyidagilarga imkon beradi:

- bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi bilimlarini takror ishlab chiqarishga qaratilganidan bilimlarni qo'llash va tashkil etishga o'tish;
- o'quv-bilish imkoniyatlari va bajarilgan vazifalarni kengaytirish foydasiga moslashuvchanlikni oshirish strategiyasi uchun asos yaratish;
- ta'lim jarayoni natijasiga fanlararo - yaxlit talablarni birinchi o'ringa qo'yish;
- maqsadlarni ish dunyosida qo'llanilishi (foydalanish) holatlari bilan yaqinroq bog'lash;
- bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi faoliyatini cheksiz xilma-xil o'quv-bilish kompetensiyasini va hayotiy vaziyatlarga yo'naltirish.

Zamonaviy sharoitda kompetensiyaga asoslangan yondashuv ko'plab olimlarning ishlarida o'rganilmoqda. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, kompetensiya tushunchasining o'zi jahon ta'lim amaliyotida markaziy tushuncha bo'lib xizmat qiladi, chunki, birinchidan, kompetensiya ta'limning intellektual va mahorat komponentlarini o'zida mujassamlashtiradi; ikkinchidan, kompetensiya tushunchasi "shakllangan ta'lim mazmunini izohlashini o'z ichiga oladi", uchinchidan, asosiy kompetensiya integrativ xususiyatga ega, chunki u bir qator bir xil yoki bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan malakalarni o'z ichiga oladi. madaniyat va faoliyatning keng sohalari uchun oid bilimlar" [5].

N.Muslimov kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida ta'lim mazmunini belgilashdagi fundamental yangilik bo'lajak o'qituvchiga yo'naltirilgan ta'limga sezilarli siljishda, fanlarni differentsiallashtirishdan fanlararo integratsiyaga o'tish kerakligini ta'kidlaydi [2].

Bugungi kunda ta'lim darajasi bilim miqdori, ularning qomusiy xususiyati bilan belgilanmaydi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv nuqtai nazaridan, ta'lim darajasi mavjud bilimlar asosida turli xil murakkablikdagi muammolarni hal qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv bilim, ko'nikma va malakalarning ahamiyatini inkor etmaydi yoki kamaytirmaydi, balki o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy (shu jumladan, o'quv-bilish kompetensiyasini) faoliyatda qo'llash qobiliyatiga qaratiladi.

Bunday yondashuv bilan ta'lim maqsadlari bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar, ularning shaxsiy salohiyatining o'sishini aks ettiruvchi atamalar bilan tavsiflanadi. Birinchi holda, ta'lim maqsadlari natijani modellashtiradi, bu savolga javob berish orqali tavsiflanishi mumkin: bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi universitetda o'qish jarayonida qanday yangi narsalarni o'rganadi, ikkinchi holda, universitetda o'qish yillari ta'lim jarayonida nimani o'rganadi. Shunday qilib, kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy yo'nalishi shaxsiy jihatni mustahkamlash, shaxsiy tarkibiy qismlarning rivojlanishini ta'minlash, bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchining faol o'quv-bilish kompetensiyasini va hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdir.

Pedagogik loyihalash jarayoniga kiritilgan bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi va professor-o'qituvchi eng boshidanoq ular tomonidan davlat standartlari asosida ishlab chiqilgan malakali mutaxassis modeliga amal qiladi. Loyihalashning o'zi faoliyat turi sifatida bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarga nazariy, amaliy o'quv-bilish kompetensiyasini yo'naltirilgan vazifalarni ham hal qilish imkoniyatini beradi, shu bilan birga bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning o'quv-bilish kompetensiyasini va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi, bu esa metodologik boshqaruvchi sifatida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni belgilaydi.

Bu jarayonda *kontekstli yondashuv* muhim rol o'ynaydi. Kontekstli ta'lim kontsepsiyasi XX asrning 90-yillari boshlarida A. A. Verbitskiy tomonidan ishlab chiqilgan. Kontekst - bu muayyan vaziyatni idrok etish, tushunish va o'zgartirishga bevosita ta'sir qiluvchi, ushbu holat va uning tarkibiy qismlariga ma'no va ahamiyat beradigan inson hayoti va faoliyatining ichki va tashqi sharoitlari tizimi. [9]. Ichki kontekst - bu shaxsning individual psixologik xususiyatlari, bilimi, tajribasi; tashqi - u harakat qiladigan vaziyatning sub'ekti, ijtimoiy-madaniy, fazoviy-zamoniy va boshqa xususiyatlari hisoblanadi.

Kontekstli ta'lim faoliyat nazariyasiga asoslanadi, unga ko'ra ijtimoiy tajribani o'zlashtirish sub'ektning faol faoliyati natijasida amalga oshiriladi. Bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning yuqori darajadagi faoliyatning asosiy shakllariga bosqichma-bosqich o'tishini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda: akademik turdagi o'quv faoliyatidan kvaziprofessional faoliyatga, keyin esa o'quv va kasbiy faoliyatga (tadqiqot ishlari, amaliyot).

Kontekstli ta'limning asosiy g'oyasi bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning o'quv faoliyati shakllarida haqiqiy ishlab chiqarish munosabatlari va munosabatlarini modellashtirishdir. Bu o'quv-bilish kompetensiyasini tayyorgarlik va haqiqiy o'quv-bilish kompetensiyasini faoliyat o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga imkon beradi. O'quv-bilish kompetensiyasini kontekstni modellashtirish yordamida kelajakdagi mutaxassisning umumiy madaniy shakllanishining maqsadlariga ham erishiladi. O'quv faoliyati jarayonida individual va jamoaviy faoliyatni o'zini shakllantirish imkoniyatlari ta'minlanadi.

O'quv-bilish kompetensiyasini faoliyat kontekstini yaratib, professor-o'qituvchi ta'limning asosiy maqsadlaridan biri - hayot va kasb bilan bog'liqlikka erishadi, o'quv-bilish kompetensiyasini kompetensiyani shakllantirish va umuman bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi shaxsini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Ta'lim jarayonining kontekstli ta'lim texnologiyasi asosida qurilishi bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning ta'lim faoliyati mazmuni va jarayonini ularning kelajakdagi kasbiga imkon qadar yaqinlashtirish imkonini beradi.

Kontekstli ta'lim bilim, ko'nikma va malakalar bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi faoliyati yo'naltirilishi kerak bo'lgan mavzu sifatida emas, balki kelajakdagi o'quv-bilish kompetensiyasini faoliyat muammolarini hal qilish vositasi sifatida berilishiga qaratilgan. O'qitishning yangi va an'anaviy shakllari va usullari tizimi yordamida amalga oshiriladigan kontekst tipidagi ta'lim jarayonining asosiy xususiyati kelajakdagi bilish faoliyatning predmeti va ijtimoiy mazmunini imo-ishora vositalari tilida modellashtirishdir.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Demak, kontekstli ta'lim manbalari faoliyat nazariyasi, innovatsion ta'limning xilma-xil tajribasi; olingan bilim va tajribaga ma'no beruvchi "kontekst" toifasi hisoblanadi.

Kontekstli ta'lim mazmuni malakali mutaxassis modeli sifatida taqdim etilgan mavzu mantig'i, kelajakdagi bilish faoliyat mantig'iga asoslanadi. Kontekstli ta'lim mazmunining asosiy birliklaridan biri uning barcha predmetidagi muammoli vaziyat va ijtimoiy noaniqlik va nomuvofiqlikdir.

Kontekstli ta'limning asosiy qoidalarini quyidagicha ifodalanadi:

- bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi faollik holatidadir, chunki o'quv fanlari faoliyat ob'ektlari (o'quv, kvaziprofessional, kognitiv, o'quv-bilish kompetensiyasini) ko'rinishida ularni joylashtirishning ma'lum bir loyihasi bilan taqdim etiladi; bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi faoliyatining butun salohiyati - qaror qabul qilishda idrok etish darajasidan ijtimoiy faollik darajasigacha;
- bilim bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilar tomonidan kognitiv va o'quv-bilish kompetensiyasini motivatsiyaning shakllanishini, ta'lim jarayonining shaxsiy ma'nosini belgilaydigan simulyatsiya qilingan o'quv-bilish kompetensiyasini vaziyatlarni hal qilish kontekstida o'zlashtiriladi;
- bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchilarning individual va guruhli, jamoaviy ish shakllarining oqilona kombinatsiyasi qo'llaniladi;
- bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchi o'z faoliyatini tartibga solish vositasi sifatida o'quv ma'lumotlaridan foydalanish tajribasini to'playdi, bu esa tobora ko'proq o'quv-bilish kompetensiyasini xususiyatlarga ega bo'lib, ushbu ma'lumotlardagi ob'ektiv qadriyatlarni shaxsiy ma'nolarga, ya'ni shaxsiy bo'yluk sifatida bilimga aylantirishni ta'minlaydi;
- pedagogik jarayonning markazi bo'lajak boshlangich sinf o'qituvchining rivojlanayotgan shaxsi va individualligi bu ta'limning haqiqiy insoniylashuvini belgilaydi.

Demak, kontekstli ta'limning ushbu qoidalari o'quv-bilish kompetensiyasini rivojlanishning individual traektoriyasini loyihalash uchun asos bo'lib, loyiha usuli, o'z navbatida, kontekstli ta'limning organik tarkibiy qismiga aylanadi.

REFERENCES

1. D.Sherov shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ilmiy-nazariy asosi. <https://cyberleninka.ru/article>
2. Муслимов, Н., Усмонбоева, М., Сайфуров, Д., & Тўраев, А. (2015). Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. Т.: Сано стандарт.
3. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.
4. Ботирова, Н. Д. (2019). РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. *Гуманитарный трактат*, (61), 4-6.
5. Ботирова, Н. Д. РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLBOYS. *Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.*
6. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. *Scientific progress*, 3(4), 519-524.
7. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . *Eastern European Scientific Journal Germany*. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>
8. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
9. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
10. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(06), 72-76.